

Plano de situación. Escala 1/1000

Plano de situación. Escala 1/50.000

Plano de situación. Escala 1/5000

CONDICIONES URBANÍSTICAS

Parcela	A.S.G.E. 2	
Clasificación del suelo	Urbano y urbanizable	
Superficie bruta	32.990 m ²	
Uso	PLANEAMIENTO	PROYECTO
	Equipamiento	Equipamiento
Ordenación	Tres volúmenes	Tres volúmenes
Ocupación CU	3.000 m ²	2.828,53 m ²
Ocupación AY	3.000 m ²	2.817,04 m ²
Ocupación EA	3.000 m ²	2.877,49 m ²
Edificabilidad	23.094 m ²	20.675,57 m ²
Altura máxima (cara superior del último forjado)	12 m	11,99 m
Número de plantas	Tres plantas sobre rasante	Tres plantas sobre rasante

EDICIÓN 1 28.07.2008 PROYECTO BÁSICO

EDICIÓN DE PROYECTO EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

PLANO ge.002

previaarquitectos
c/7 p r i n c i p a l d e O t o r o 1 2 0 6
m a i r e n a d e l a l j a r a f e 2 3 0 0 8
i n f o @ p r e v i a a r q u i t e c t o s . e s 1 9 1 5 4 1 3 6 7 7

MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS ARGUITECTOS

PLANO GENERAL EMPLAZAMIENTO, ACOMETIDAS Y CONDICIONES URBANÍSTICAS

PROMOTOR PROPIEDAD

AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ

ESCALA FECHA

1/500 JULIO 2008

Código	Nombre	Superficie
cy.ss.01	Servicios generales 1	3,21 m2
cy.ss.02	Servicios generales 2	82,74 m2
cy.ss.03	Vestibulo escalera principal	17,66 m2
cy.ss.04	Escalera principal	16,69 m2
cy.ss.05	Servicios generales 3	19,11 m2
cy.ss.06	Servicios generales 4	8,92 m2
cy.ss.07	Escalera funcionarios	24,66 m2
cy.ss.08	Vestibulo escalera funcionarios	21,40 m2
cy.ss.09	Aparcamiento	6.498,14 m2
TOTAL SUPERFICIE UTIL		6.692,53 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA		6.885,36 m2
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE		0,00 m2

Código	Nombre	Superficie
ea.ss.01	Aparcamiento	3.535,50 m2
ea.ss.02	Vestibulo 1	21,54 m2
ea.ss.03	Escalera 1	18,93 m2
ea.ss.04	Vestibulo escalera 1	12,96 m2
ea.ss.05	Vestibulo 2	21,48 m2
ea.ss.06	Servicios generales 1	25,44 m2
ea.ss.07	Servicios generales 2	21,13 m2
ea.ss.08	Servicios generales 3	25,44 m2
ea.ss.09	Servicios generales 4	21,11 m2
ea.ss.10	Vestibulo 3	21,57 m2
ea.ss.11	Escalera 2	18,93 m2
ea.ss.12	Vestibulo escalera 2	12,96 m2
ea.ss.13	Vestibulo 4	21,50 m2
ea.ss.14	Vestibulo 5	23,02 m2
ea.ss.15	Servicios generales 5	52,63 m2
ea.ss.16	Vestibulo escalera 3	30,91 m2
ea.ss.17	Escalera 3	18,53 m2
ea.ss.18	Vestibulo 6	15,25 m2
ea.ss.19	Servicios generales 6	34,90 m2
ea.ss.20	Vestibulo 7	21,64 m2
ea.ss.21	Servicios generales 7	36,37 m2
ea.ss.22	Servicios generales 8	28,12 m2
ea.ss.23	Servicios generales 9	30,55 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		4.070,41 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA		4.452,53 m2
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE		0,00 m2

EDICIÓN 1	28.07.2008	EDICIÓN DE PROYECTO		previaarquitectos
PROYECTO BÁSICO		EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL	PLANO	cr p r i n c i p a l 3 d a d o : O f i c i n a 1 2 0 6
		A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA	ge.a07	m a i r e n a 2 8 0 0 8
		MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)		i n f o @ p r e v i a a r q u i t e c t o s . e s 1.915.415.577
MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS	PLANO	GENERAL		
ARQUITECTOS		PLANTA CUBIERTAS		
PROMOTOR	AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE	ESCALA		1/400
PROPIEDAD	REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ	FECHA		JULIO 2008

Código	Nombre	Superficie
ay.pb.01	Sopartal exterior	616,55 m ²
ay.pb.02	Acceso principal	14,88 m ²
ay.pb.03	Vestibulo salón de plenos	49,55 m ²
ay.pb.04	Aseo masculino 1	18,36 m ²
ay.pb.05	Aseo femenino 1	24,18 m ²
ay.pb.06	Sala de prensa	29,01 m ²
ay.pb.07	Salón de plenos	290,33 m ²
ay.pb.08	Despacho sala de prensa	20,31 m ²
ay.pb.09	Pasillo salón de plenos	21,58 m ²
ay.pb.10	Cuarto de limpieza	3,21 m ²
ay.pb.11	Gabinete de prensa	50,00 m ²
ay.pb.12	Vestibulo principal	157,62 m ²
ay.pb.13	Atención al ciudadano	119,26 m ²
ay.pb.14	Seguridad vestibulo principal	17,07 m ²
ay.pb.15	Servicios generales 1	18,32 m ²
ay.pb.16	Jefe de área 1. Atención al ciudadano	15,00 m ²
ay.pb.17	Jefe de área 2. Atención al ciudadano	15,19 m ²
ay.pb.18	Servicios generales 2	5,78 m ²
ay.pb.19	Atención al ciudadano. Zona de funcionarios	91,01 m ²
ay.pb.20	Vestibulo grupos politicos	92,24 m ²

Código	Nombre	Superficie
ay.pb.21	Despacho grupos politicos 1	14,71 m ²
ay.pb.22	Despacho grupos politicos 2	14,88 m ²
ay.pb.23	Despacho grupos politicos 3	14,88 m ²
ay.pb.24	Despacho grupos politicos 4	14,88 m ²
ay.pb.25	Despacho grupos politicos 5	14,88 m ²
ay.pb.26	Despacho grupos politicos 6	14,88 m ²
ay.pb.27	Sala grupos politicos	30,84 m ²
ay.pb.28	Pasillo aseos	11,44 m ²
ay.pb.29	Aseo femenino 2	21,39 m ²
ay.pb.30	Aseo masculino 2	21,38 m ²
ay.pb.31	Escalera principal	11,40 m ²
ay.pb.32	Escalera funcionarios	25,63 m ²
ay.pb.33	Archivo 1	57,09 m ²
ay.pb.34	Servicios generales 3	5,07 m ²
ay.pb.35	Archivo 2	47,31 m ²
ay.pb.36	Vestibulo funcionarios	51,68 m ²
ay.pb.37	Acceso funcionarios	10,40 m ²
ay.pb.38	Entidad bancaria	279,52 m ²
ay.pb.39	Acceso entidad bancaria	10,40 m ²
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		2.342,14 m²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA		2.459,92 m²
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE		2.151,56 m²

Código	Nombre	Superficie
ay.pp.a1	Recursos humanos	496,09 m2
ay.pp.a2	Jefe área 1. Recursos humanos	21,42 m2
ay.pp.a3	Jefe área 2. Recursos humanos	21,46 m2
ay.pp.a4	Sala 1. Recursos humanos	38,93 m2
ay.pp.a5	Sala 2. Recursos humanos	38,51 m2
ay.pp.a6	Vestibulo 1. Recursos humanos	14,00 m2
ay.pp.a7	Aseo masculino 1	18,36 m2
ay.pp.a8	Aseo femenino 1	24,07 m2
ay.pp.a9	Vestibulo 2. Recursos humanos	14,09 m2
ay.pp.a10	Servicios generales 1	8,18 m2
ay.pp.a11	Servicios generales 2	11,35 m2
ay.pp.a12	Vestibulo principal	199,79 m2
ay.pp.a13	Recepción gerencia	10,95 m2
ay.pp.a14	Vestibulo interno gerencia	61,47 m2
ay.pp.a15	Despacho gerencia	18,53 m2
ay.pp.a16	Secretaría gerente	17,49 m2
ay.pp.a17	Despacho gerente	35,58 m2
ay.pp.a18	Sala gerencia	35,71 m2
ay.pp.a19	Aseo gerencia	8,05 m2
ay.pp.a20	Office gerencia	16,80 m2

Código	Nombre	Superficie
ay.pp.21	Sala consejo gerencia	55,01 m2
ay.pp.22	Sala juntas gerencia	30,90 m2
ay.pp.23	Vestibulo área administrativa	40,05 m2
ay.pp.24	Administrativos. Área administrativa	35,92 m2
ay.pp.25	Despacho área administrativa 1	17,60 m2
ay.pp.26	Despacho área administrativa 2	17,60 m2
ay.pp.27	Despacho área administrativa 3	17,60 m2
ay.pp.28	Despacho área administrativa 4	17,60 m2
ay.pp.29	Espera. Área administrativa	18,75 m2
ay.pp.30	Vestibulo funcionarios	47,44 m2
ay.pp.31	Escalera principal	11,46 m2
ay.pp.32	Escalera funcionarios	23,98 m2
ay.pp.33	Archivo	35,01 m2
ay.pp.34	Aseo femenino 2	21,39 m2
ay.pp.35	Aseo masculino 2	21,39 m2
ay.pp.36	Pasillo 1 área técnica	13,53 m2
ay.pp.37	Pasillo 2 área técnica	13,29 m2
ay.pp.38	Área técnica	473,45 m2
ay.pp.39	Sala 1. Área técnica	36,42 m2
ay.pp.40	Sala 2. Área técnica	36,73 m2
ay.pp.41	Reprografía. Área técnica	37,37 m2
ay.pp.42	Jefe de área 1. Área técnica	20,14 m2
ay.pp.43	Jefe de área 2. Área técnica	20,14 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		2.173,60 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA		2.545,09 m2
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE		2.382,59 m2

Código	Nombre	Superficie
ay.ps.01	Disponible ampliación	541,10 m ²
ay.ps.02	Vestibulo 1. Disponible ampliación	14,09 m ²
ay.ps.03	Vestibulo 2. Disponible ampliación	14,00 m ²
ay.ps.04	Aseo masculino 1	18,36 m ²
ay.ps.05	Aseo femenino 1	24,07 m ²
ay.ps.06	Sala	38,51 m ²
ay.ps.07	Servicios generales 1	8,18 m ²
ay.ps.08	Servicios generales 2	11,35 m ²
ay.ps.09	Vestibulo principal	200,21 m ²
ay.ps.10	Despacho protocolo	38,93 m ²
ay.ps.11	Recepción alcaldía	20,58 m ²
ay.ps.12	Vestibulo interno alcaldía	48,61 m ²
ay.ps.13	Despacho alcaldía	34,31 m ²
ay.ps.14	Jefe gabinete	16,82 m ²
ay.ps.15	Secretaría alcalde	18,13 m ²
ay.ps.16	Despacho alcalde	42,92 m ²
ay.ps.17	Aseo alcaldía	5,69 m ²
ay.ps.18	Office alcaldía	45,67 m ²
ay.ps.19	Reuniones alcaldía	34,17 m ²
ay.ps.20	Sala protocolo	51,04 m ²

Código	Nombre	Superficie
ay.ps.21	Vestibulo protocolo/reuniones	17,83 m ²
ay.ps.22	Pasillo concejales	53,36 m ²
ay.ps.23	Despacho concejales 1	17,60 m ²
ay.ps.24	Despacho concejales 2	17,60 m ²
ay.ps.25	Despacho concejales 3	17,60 m ²
ay.ps.26	Despacho concejales 4	17,60 m ²
ay.ps.27	Despacho concejales 5	17,60 m ²
ay.ps.28	Despacho concejales 6	17,60 m ²
ay.ps.29	Sala concejales	36,79 m ²
ay.ps.30	Pasillo concejales	61,02 m ²
ay.ps.31	Escalera principal	11,46 m ²
ay.ps.32	Escalera funcionarios	23,98 m ²
ay.ps.33	Despacho junta gobierno	45,41 m ²
ay.ps.339	Despacho interventor	22,72 m ²
ay.ps.34	Aseo femenino 2	21,39 m ²
ay.ps.35	Aseo masculino 2	21,39 m ²
ay.ps.36	Área secretaria/hacienda	382,51 m ²
ay.ps.37	Archivo	39,39 m ²
ay.ps.38	Junta	39,39 m ²
ay.ps.40	Despacho tesoro	20,72 m ²
ay.ps.41	Despacho secretario	22,72 m ²
ay.ps.42	Despacho oficial	20,72 m ²
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		2.173,14 m²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA		2.382,69 m²
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE		2.382,69 m²

Alzado Suroeste

Alzado Noroeste

EDICIÓN 1	28.07.2008	EDICIÓN DE PROYECTO		previ arquitectos
PROYECTO BÁSICO	EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL	PLANO		c / p / i / n / e / r / a / 3 / diplo, Oficina 1206
	A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA	ay.a05		m. 9 / d. 1 / 3 / 2 / 8 / 0 / 8
	MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)			info@previarquitectos.es 1.912.413.677
MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS	ARQUITECTOS	PLANO		AYUNTAMIENTO ALZADOS
PROMOTOR	AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE	ESCALA		1/100
PROPIEDAD	REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ	FECHA		JULIO 2008

Alzado Noreste

Alzado Sureste

EDICIÓN 1	28.07.2008	EDICIÓN DE PROYECTO		previ arquitectos
PROYECTO BÁSICO	EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL	PLANO		<small>c / p / r / i / n / o / v / a / 3 / d / e / p / a / s / c / i / e / n / c / i / a / 12006 / m / a / d / r / i / d / 2 / 8 / 0 / 8 / i / n / f / o / @ / p / r / e / v / i / a / r / q / u / i / t / e / c / t / o / s / e / s / 1 / 9 / 1 / 5 / 4 / 1 / 3 / 5 / 1 / 7</small>
	A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA	ay.006		
	MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)			
MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS	ARQUITECTOS	PLANO		AYUNTAMIENTO ALZADOS
PROMOTOR	AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE	ESCALA		1/100
PROPIEDAD	REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ	FECHA		JULIO 2008

Sección Longitudinal

Sección Transversal

EDICIÓN 1 PROYECTO BÁSICO	28.07.2008	EDICIÓN DE PROYECTO EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA MÁIRENA DEL ALJARAFA (SEVILLA)	PLANO ay.ao7	previArquitectos C/ P r i n c i p a l d e l a O l i v e r a 130a M.º 4.º 1.º 2.º 3.º 4.º info@previarquitectos.es 1.912.413.677
MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS ARQUITECTOS	PLANO	AYUNTAMIENTO SECCIONES		
PROMOTOR PROPIEDAD	AYUNTAMIENTO MÁIRENA DEL ALJARAFA REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ	ESCALA FECHA	1/100 JULIO 2008	

Sección Longitudinal

Sección Transversal

EDICIÓN 1 28.07.2008 EDICIÓN DE PROYECTO
 PROYECTO BÁSICO EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL
 A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA
 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
 PLANO
 ay.a08
 C/ Pinar de España 13 bis, Oficina 1306
 41013 Sevilla (España)
 info@previarquitectos.es 1.912 413 677

MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS PLANO AYUNTAMIENTO
 ARQUITECTOS SECCIONES

PROMOTOR AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE ESCALA 1/100
 PROPIEDAD REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ FECHA JULIO 2008

Sección Transversal

Sección Transversal

EDICIÓN 1 28.07.2008 EDICIÓN DE PROYECTO
 PROYECTO BÁSICO EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL PLANO
 A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA
 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) ay.co9

MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS PLANO AYUNTAMIENTO
 ARQUITECTOS SECCIONES

PROMOTOR AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE ESCALA 1/100
 PROPIEDAD REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ FECHA JULIO 2008

previaarquitectos
 c / p r i n c i p a l 3 d o d e O t o b r o 1 2 0 0 6
 m a d r i d 2 8 0 0 8
 info@previaarquitectos.es t. 915 413 477

Código	Nombre	Superficie
cu.ss.01	Taller auditorio 1	80,20 m2
cu.ss.02	Taller auditorio 2	77,16 m2
cu.ss.03	Taller 1	76,41 m2
cu.ss.04	Taller 2	105,14 m2
cu.ss.05	Taller 3	99,63 m2
cu.ss.06	Taller 4	99,63 m2
cu.ss.07	Taller 5	91,81 m2
cu.ss.08	Vestibulo taller auditorio	31,37 m2
cu.ss.09	Vestibulo talleres	150,28 m2
cu.ss.10	Servicios generales 1	22,02 m2
cu.ss.11	Servicios generales 2	15,74 m2
cu.ss.12	Servicios generales 3	17,77 m2
cu.ss.13	Servicios generales 4	17,55 m2
cu.ss.14	Servicios generales 5	4,50 m2
cu.ss.15	Aseo masculino	19,65 m2
cu.ss.16	Aseo femenino	20,35 m2
cu.ss.17	Escalera vestibulo	22,45 m2
cu.ss.18	Escalera general 1	25,27 m2
cu.ss.19	Escalera general 2	16,00 m2
cu.ss.20	Escalera escenario 1	21,83 m2
cu.ss.21	Escalera escenario 2	12,89 m2
cu.ss.22	Pasillo escalera	12,97 m2
cu.ss.23	Vestibulo bajo escenario 1	38,66 m2
cu.ss.24	Vestibulo bajo escenario 2	39,06 m2
cu.ss.25	Bajo escenario	230,00 m2
cu.ss.26	Foso orquesta	91,61 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		1.439,93 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA		1.657,51 m2
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE		0,00 m2

EDICIÓN 1 28.07.2008 EDICIÓN DE PROYECTO

PROYECTO BÁSICO EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL PLANO CU.001

A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS PLANO CENTRO CULTURAL PLANTA SÓTANO

PROMOTOR AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE ESCALA 1/100

PROPIEDAD REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ FECHA JULIO 2008

previaarquitectos
c r p i n c i a l 3 d a t a O f i c i n a 1 0 0 6
m a i r e n a 2 8 0 0 8
i n f o @ p r e v i a a r q u i t e c t o s . e s 1.915.415.977

Código	Nombre	Superficie
cu.pb.01	Camerinos colectivos 1	76,23 m2
cu.pb.02	Camerinos colectivos 2	78,69 m2
cu.pb.03	Camerinos colectivos 3	74,85 m2
cu.pb.04	Camerinos colectivos 4	74,38 m2
cu.pb.05	Camerino individual 1	8,20 m2
cu.pb.06	Camerino individual 2	8,21 m2
cu.pb.07	Camerino individual 3	8,29 m2
cu.pb.08	Camerino individual 4	8,20 m2
cu.pb.09	Camerino individual 5	8,21 m2
cu.pb.10	Camerino individual 6	8,29 m2
cu.pb.11	Vestibulo camerinos	19,96 m2
cu.pb.12	Pasillo camerinos	97,53 m2
cu.pb.13	Control acceso	8,28 m2
cu.pb.14	Cafeteria	301,54 m2
cu.pb.15	Cocina	81,78 m2
cu.pb.16	Auxiliar cocina	4,79 m2
cu.pb.17	Auxiliar cocina 2	4,67 m2
cu.pb.18	Auxiliar cocina 3	4,31 m2
cu.pb.19	Auxiliar cocina 4	8,84 m2
cu.pb.20	Auxiliar cocina 5	6,98 m2
cu.pb.21	Aseo bar 1	9,67 m2
cu.pb.22	Aseo bar 2	9,58 m2
cu.pb.23	Vestibulo acceso	459,36 m2
cu.pb.24	Venta de entradas	11,10 m2
cu.pb.25	Guardarropa	23,69 m2
cu.pb.26	Escalera vestibulo	23,68 m2
cu.pb.27	Escalera general 1	25,28 m2
cu.pb.28	Escalera general 2	16,40 m2
cu.pb.29	Escalera escenario 1	21,25 m2
cu.pb.30	Escalera escenario 2	13,16 m2
cu.pb.31	Auditorio	301,90 m2
cu.pb.32	Cabina de traducción 1	9,89 m2
cu.pb.33	Cabina de traducción 2	10,17 m2
cu.pb.34	Técnicos de sonido	10,27 m2
cu.pb.35	Escenario	389,93 m2
cu.pb.36	Salida auditorio 1	16,55 m2
cu.pb.37	Salida auditorio 2	12,28 m2
cu.pb.38	Aseo masculino	34,23 m2
cu.pb.39	Aseo femenino	32,93 m2
cu.pb.40	Pasillo aseos	40,25 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		2.363,78 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA		2.593,99 m2
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE		2.593,99 m2

Código	Nombre	Superficie
cu.pp.02	Vestibulo biblioteca	18,84 m2
cu.pp.02	Vestibulo biblioteca	13,00 m2
cu.pp.02	Biblioteca infantil	428,91 m2
cu.pp.02	Vestibulo biblioteca	18,84 m2
cu.pp.02	Vestibulo biblioteca	18,84 m2
cu.pp.02	Vestibulo biblioteca	13,00 m2
cu.pp.02	Vestibulo biblioteca	75,25 m2
cu.pp.03	Pasillo biblioteca	31,94 m2
cu.pp.04	Aseos niños biblioteca	25,52 m2
cu.pp.05	Aseo masculino biblioteca	27,85 m2
cu.pp.06	Aseo femenino biblioteca	27,76 m2
cu.pp.07	Administración	127,37 m2
cu.pp.08	Despacho 1	19,81 m2
cu.pp.09	Despacho 2	19,00 m2
cu.pp.10	Despacho 3	19,00 m2
cu.pp.11	Despacho 4	18,97 m2
cu.pp.12	Vestibulo auditorio	430,08 m2
cu.pp.13	Escalera vestibulo	14,48 m2
cu.pp.14	Escalera general 1	25,18 m2
cu.pp.15	Escalera general 2	21,02 m2
cu.pp.16	Escalera escenario 1	21,30 m2
cu.pp.17	Escalera escenario 2	12,93 m2
cu.pp.18	Pasillo aseos	44,45 m2
cu.pp.19	Aseo masculino	34,24 m2
cu.pp.20	Aseo femenino	32,92 m2
cu.pp.21	Servicios generales 1	10,84 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		1.551,35 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA		1.669,31 m2
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE		1.669,31 m2

EDICIÓN 1 28.07.2008 EDICIÓN DE PROYECTO
 PROYECTO BÁSICO EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL PLANO
 A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) CU.003

MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS PLANO CENTRO CULTURAL PLANTA PRIMERA

PROMOTOR AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE ESCALA 1/100
 PROPIEDAD REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ FECHA JULIO 2008

previaarquitectos
 c / p r i n c i p a l 3 d a d o s O f e r t a 1 0 0 6
 m a i r e n a 2 8 0 0 8
 info@previaarquitectos.es 1.915.415.977

Código	Nombre	Superficie
cu.ps.01	Vestibulo biblioteca	65,04 m2
cu.ps.01	Vestibulo biblioteca	7,11 m2
cu.ps.01	Vestibulo biblioteca	226,09 m2
cu.ps.02	Sala de estudio	204,65 m2
cu.ps.03	Biblioteca	941,23 m2
cu.ps.04	Vestibulo biblioteca	15,31 m2
cu.ps.05	Escalera general 1	25,17 m2
cu.ps.06	Escalera general 2	18,04 m2
cu.ps.07	Escalera escenario 1	21,29 m2
cu.ps.08	Escalera escenario 2	12,93 m2
cu.ps.09	Servicios generales 1	13,13 m2
cu.ps.10	Servicios generales	13,13 m2
cu.ps.11	Pasillo aseos	24,74 m2
cu.ps.12	Aseo masculino	27,87 m2
cu.ps.13	Aseo femenino	27,87 m2
cu.ps.14	Despacho biblioteca	23,07 m2
cu.ps.15	Vestibulo depósito	20,77 m2
cu.ps.16	Sala de proyección	32,34 m2
cu.ps.17	Depósito biblioteca	48,74 m2
cu.ps.18	Pasillo depósito	47,71 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		1.816,23 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA		2.011,96 m2
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE		2.011,96 m2

EDICIÓN 1 28.07.2008 EDICIÓN DE PROYECTO
 PROYECTO BÁSICO EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL PLANO
 A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) CU.005
 MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS PLANO CENTRO CULTURAL PLANTA PEINE
 PROMOTOR AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE ESCALA 1/100
 PROPIEDAD REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ FECHA JULIO 2008

previaarquitectos
 c / p r i n c i p a l 3 d e d a d o O f i c i n a 1 0 0 6
 m a i r e n a d e l a l j a r a f e 4 1 0 1 0 8
 i n f o @ p r e v i a a r q u i t e c t o s . e s 1 9 1 5 4 1 5 0 7 7

EDICIÓN 1 28.07.2008 EDICIÓN DE PROYECTO
 PROYECTO BÁSICO EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL PLANO
 A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) CU.006
 MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS PLANO CENTRO CULTURAL
 ARGITECHS ARCHITECTOS PLANTA CUBIERTAS
 PROMOTOR AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE ESCALA 1/100
 PROPIEDAD REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ FECHA JULIO 2008

Alzado suroeste

Alzado noroeste

EDICIÓN 1 28.07.2008 EDICIÓN DE PROYECTO
 PROYECTO BÁSICO EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL PLANO
 A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA CU.007
 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
 MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS PLANO CENTRO CULTURAL ALZADOS
 PROMOTOR AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE ESCALA 1/100
 PROPIEDAD REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ FECHA JULIO 2008

previArquitectos
 c / p r i n c i p a l 3 d a d a O f i c i n a 1 2 0 6
 m a i r e n a d e l a l j a r a f e 2 8 0 0 8
 i n f o @ p r e v i a a r q u i t e c t o s . e s 1 9 1 6 4 1 5 0 1 7

Alzado sureste

Alzado noreste

EDICIÓN 1	28.07.2008	EDICIÓN DE PROYECTO	PROYECTO BÁSICO	EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)	PLANO	CU.008
			MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS	PREVIARQUITECTOS	PLANO	CENTRO CULTURAL ALZADOS
			PROMOTOR PROPIEDAD	AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ	ESCALA FECHA	1/100 JULIO 2008

previArquitectos
c / p r i n c i p a l 3 d a d o s O f e r t a 1 2 0 6
m a d r i d 2 8 0 0 8
i n f o @ p r e v i a a r q u i t e c t o s . e s 1 9 1 5 4 1 5 0 7 7

Sección Transversal

Sección Longitudinal

EDICIÓN 1 28.07.2008 EDICIÓN DE PROYECTO
 PROYECTO BÁSICO EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL PLANO CU.009
 A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
 MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS PLANO CENTRO CULTURAL SECCIONES
 PROMOTOR AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE ESCALA 1/100
 PROPIEDAD REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ FECHA JULIO 2008

previaarquitectos
 c / p r i n c i p a l 3 d a d a O f i c i n a 1 2 0 6
 m a i r e n a d e l a l j a r a f e 2 8 0 0 8
 i n f o @ p r e v i a a r q u i t e c t o s . e s 1 9 1 5 4 1 5 0 7 7

EDICIÓN 1 28.07.2008 EDICIÓN DE PROYECTO
 PROYECTO BÁSICO EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL
 A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA
 MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

PLANO
 cu. a10

MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS PLANO CENTRO CULTURAL SECCIONES. AUDITORIO

PROMOTOR AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE ESCALA 1/100
 PROPIEDAD REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ FECHA JULIO 2008

previaarquitectos
 c / p r i n c i p a l 3 d a d o s O f i c i n a 1 2 0 6
 m a i r e n a d e l a l j a r a f e 4 1 0 1 0 8
 i n f o @ p r e v i a a r q u i t e c t o s . e s 1 9 1 5 4 1 5 9 7 7

Sección Transversal

Sección Transversal

EDICIÓN 1 28.07.2008 EDICIÓN DE PROYECTO
 PROYECTO BÁSICO EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL
 A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)
 PLANO cu.a11

MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS PLANO CENTRO CULTURAL SECCIONES

PROMOTOR AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE ESCALA 1/100
 PROPIEDAD REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ FECHA JULIO 2008

previaarquitectos
 c / p r i n c i p a l 3 d a d o s O f i c i n a 1 2 0 6
 m a i r e n a d e l a l j a r a f e 2 8 0 0 8
 i n f o @ p r e v i a a r q u i t e c t o s . e s 1 9 1 5 4 1 5 9 7 7

Sección Longitudinal

Sección Longitudinal

EDICIÓN 1 28.07.2008 EDICIÓN DE PROYECTO
 PROYECTO BÁSICO EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL PLANO
 A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) cu.a12
 MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS PLANO CENTRO CULTURAL SECCIONES
 PROMOTOR AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE ESCALA 1/100
 PROPIEDAD REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ FECHA JULIO 2008

previaarquitectos
 c / p r i n c i p a l 3 d a d a Oficina 1206
 m a i r e n a 2 8 0 0 8
 i n f o @ p r e v i a a r q u i t e c t o s . e s 1.915.415.977

Sección Transversal

Sección Longitudinal

EDICIÓN 1	28.07.2008	EDICIÓN DE PROYECTO		PREVIARQUITECTOS
PROYECTO BÁSICO		EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL	PLANO	principales datos Oficina 1206
		A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA	cu.a13	mañana 11 a 20 h
		MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)		info@previarquitectos.es 1.915.415.977
MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS	PLANO	CENTRO CULTURAL		
ARQUITECTOS		SECCIONES		
PROMOTOR	AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE	ESCALA	1/100	
PROPIEDAD	REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ	FECHA	JULIO 2008	

Código	Nombre	Superficie
ea.pb.01	Oficina zona oeste	662,38 m ²
ea.pb.02	Pasillo 1	19,71 m ²
ea.pb.03	Escalera 1	18,93 m ²
ea.pb.04	Pasillo 2	13,13 m ²
ea.pb.05	Aseo caballeros 1	17,64 m ²
ea.pb.06	Aseo señoras 1	18,11 m ²
ea.pb.07	Pasillo 3	13,17 m ²
ea.pb.08	Escalera 2	18,93 m ²
ea.pb.09	Pasillo 4	19,71 m ²
ea.pb.10	Oficina zona centro 1	245,75 m ²
ea.pb.11	Acceso 1	12,71 m ²
ea.pb.12	Acceso 2	12,71 m ²
ea.pb.13	Oficina zona centro 2	383,53 m ²
ea.pb.14	Acceso 3	12,71 m ²
ea.pb.15	Pasillo 5	30,26 m ²
ea.pb.16	Vestibulo escalera	9,34 m ²
ea.pb.17	Escalera 3	18,51 m ²
ea.pb.18	Pasillo 6	29,87 m ²
ea.pb.19	Oficina zona este	221,91 m ²
ea.pb.20	Acceso 4	12,71 m ²
ea.pb.21	Soparales	1,105,14 m ²
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL		2.896,96 m²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA		2.846,65 m²
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE		2.352,98 m²

Código	Nombre	Superficie
ea.pp.01	Oficina zona oeste	614,60 m ²
ea.pp.02	Acceso 1	11,12 m ²
ea.pp.03	Pasillo 1	15,06 m ²
ea.pp.04	Escalera 1	18,93 m ²
ea.pp.05	Pasillo 2	12,66 m ²
ea.pp.06	Aseo caballeros 1	17,64 m ²
ea.pp.07	Aseo señoras 1	18,11 m ²
ea.pp.08	Pasillo 3	12,71 m ²
ea.pp.09	Escalera 2	18,93 m ²
ea.pp.10	Pasillo 4	15,06 m ²
ea.pp.11	Oficina zona centro	1083,48 m ²
ea.pp.12	Pasillo 5	15,06 m ²
ea.pp.13	Servicios generales 1	8,70 m ²
ea.pp.14	Aseo caballeros 2	24,44 m ²
ea.pp.15	Vestibulo escalera	9,34 m ²
ea.pp.16	Escalera 3	18,51 m ²
ea.pp.17	Aseo señoras 2	25,20 m ²
ea.pp.18	Servicios generales 2	8,70 m ²
ea.pp.19	Pasillo 6	15,06 m ²
ea.pp.20	Oficina zona este	465,10 m ²
	TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	2.428,38 m²
	TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA	2.571,86 m²
	TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE	2.571,86 m²

Código	Nombre	Superficie
ea.ps.01	Oficina zona oeste	621,55 m2
ea.ps.02	Pasillo 1	15,06 m2
ea.ps.03	Escalera 1	18,93 m2
ea.ps.04	Pasillo 2	12,66 m2
ea.ps.05	Aseo caballeros 1	17,64 m2
ea.ps.06	Aseo señoras 1	18,11 m2
ea.ps.07	Pasillo 3	12,71 m2
ea.ps.08	Escalera 2	18,93 m2
ea.ps.09	Pasillo 4	15,06 m2
ea.ps.10	Oficina zona centro	1.083,48 m2
ea.ps.11	Pasillo 5	15,06 m2
ea.ps.12	Servicios generales 1	8,70 m2
ea.ps.13	Aseo caballeros 2	24,44 m2
ea.ps.14	Vestibulo escalera	9,34 m2
ea.ps.15	Escalera 3	18,51 m2
ea.ps.16	Aseo señoras 2	25,20 m2
ea.ps.17	Servicios generales 2	8,70 m2
ea.ps.18	Pasillo 6	15,06 m2
ea.ps.19	Oficina zona este	465,10 m2
	TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	2.424,21 m2
	TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA	2.558,63 m2
	TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE	2.558,63 m2

Alzado Sur

Alzado Oeste

EDICIÓN 1 28.07.2008 EDICIÓN DE PROYECTO
 PROYECTO BÁSICO EQUIPAMIENTO SOCIOCULTURAL
 A. S. G. E. 2 PLAZA DE ESPAÑA
 MAIRENA DEL ALJARAFA (SEVILLA)

previaarquitectos
 C/ EL CAJAL 3, 4º APTA, 41013
 MAIRENA DEL ALJARAFA (SEVILLA)
 T. 954 41 11 11
 F. 954 41 11 11
 E. info@previaarquitectos.es

ea.005

MÓNICA DE LA FUENTE RIBAGORDA / MAURO HERRERO CANTOS PLANO EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALZADOS
 ARQUITECTOS

PROMOTOR AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFA ESCALA 1/100
 PROPIEDAD REP. LEGAL: ANTONIO CONDE SANCHEZ FECHA JULIO 2008

Alzado Norte

Alzado Este

Sección Longitudinal

Sección Transversal

Sección Longitudinal

Sección Transversal

